

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JUDEL T. MANUEL

SHS-Teacher I

Goa National High School

Division Of Camarines Sur

manueljudel31@gmail.com

“Pareho”

Unang umaga sa bagong kapaligiran,
unang beses ko sa paaralan.

Lahat ay nakangiti
maliban sa isang batang
kumuha ng aking atensyon.

Mahaba ang buhok
walang sapin sa paa,
at payak lang ang pananamit.

Hindi ko siya makitang ngumiti man lang
tahimik lamang siya sa buong oras
walang katagang naibubulalas.

Nang minsang sumapit
ang katanghalian
ay naroon siya.

Nasa gilid ng silid
nakatulala't nakatanaw
sa kawalan.

Nilapitan ko siya at tinapik.
Dahan-dahan akong umupo
malapit sa kanyang tabi upang magtanong.

No'ng una'y nag-aalangan siya
ngunit kalaunan
napakarami niyang baong istorya.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras

Doon, hinangaan ko siya.

Sa tuwing pananghalian
ay hinahatian ko siya
ng aking baon.

Nangiti siya sa tuwing
lalapitan ko siya't pagkukwentuhin.
Kakaiba siya sa ibang bata
na aking nakasasalamuha.
Ang mga mata niyang nangungusap
ay tila mata ko noong
nagsisimula pa lamang akong mangarap.
parehong-pareho kami,
pareho ng pait na nararanasan
at sa puntong iyon
doon ko minahal ang isang kagaya niya.

Hanggang dumating

ang araw na nasigawan ko siya
dahil sa pangungulit niya bilang bata.
Nadala lamang ako ng damdamin
marahil tambak lamang ang gawain.
Doon niya ako nilayuan,
sa puntong iyon lumayo
ang loob niya sa akin.
Hindi niya na tinatanggap
ang kalahati ng aking baon.
Hindi na siya tumutugon
sa aking pagtatanong.
Madalang na siyang pumasok
at limitado na ang kanyang pangungusap.
Doon ko natantong napalabis ako,
nasaktan ko ang inosente
niyang puso.

Isang araw ay nalaman kong
aalis na sila sa Barrio.
Atubili akong nagtungo,
sa dampa nilang natatago.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras

Nais kong kausapin ang kanyang magulang,
nagbabakasakaling sila'y mapigilan
at makahingi ng tawad
sa ginawa kong kasalanan,
ngunit nanlumo ako sa aking nasaksihan
ang batang lumayo ang loob sa akin,
ay anak ng dating giliw kong
kasintahang hindi ko napanindigan.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras